

Бруцький Є. Й.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

У розвинених економіках фондовий ринок відіграє ключову роль у перерозподілі капіталу та регулюванні грошової маси, однак в умовах неефективної економіки створення дієвого фондового ринку є складним завданням. Український ринок цінних паперів залишається молодим, низькокапіталізованим і обмежено ефективним, що посилилося через воєнний стан, який негативно впливає на економіку та функціонування ринку. Динамічні зміни у правовому регулюванні свідчать про незрілість ринку та зусилля держави у розкритті його фінансово-інвестиційного потенціалу. Регуляторна політика має сприяти стимулюванню розвитку фондового ринку шляхом посилення його безпеки, підвищення ліквідності та залучення інвестицій. Стабільність фондового ринку безпосередньо впливає на економічну безпеку країни, оскільки його нестійкість створює ризики для всіх секторів економіки, що підкреслює необхідність ефективних регуляторних заходів для забезпечення сталого розвитку.

Основним державним регулятором фондового ринку України є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка повинна створювати належні умови для його ефективного функціонування в контексті забезпечення потреб економіки грошовим капіталом через акумуляцію, розподіл та перерозподіл фондів фінансових ресурсів. Правову основу діяльності НКЦПФР у сфері регулювання фондового ринку становить Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» [1]. Окремо регулюється сукупність складових ринку капіталів України, зокрема фондовий

ринок, грошовий ринок та ринок деривативних фінансових інструментів, де цілі та форми державного регулювання можуть відрізнятися.

Сучасні умови вимагають значного підвищення ефективності механізмів державного регулювання фондового ринку України, щоб сприяти його розвитку та інтеграції у глобальні фінансові системи. Система підтримки емісійної активності учасників ринку потребує ґрунтовного реформування, адаптації до міжнародних стандартів і створення умов для залучення інвестицій. Кризові явища підкреслюють необхідність упровадження інструментів антикризового управління у внутрішні механізми моніторингу фондового ринку. Впровадження дієвих механізмів пруденційного нагляду, спрямованих на підвищення прозорості, стабільності та довіри інвесторів, є ключовим для зміцнення ринку цінних паперів. Такі заходи не лише посилять стійкість фондового ринку, а й сприятимуть економічній безпеці країни, мінімізуючи ризики для всіх секторів економіки [2].

Макроекономічні проблеми України посилюють проблематику стимулювання розвитку фондового ринку. Тому звернемо увагу лише на ті проблеми, що притаманні виключно самому фондовому ринку. До них, на нашу думку, слід віднести [3]:

низька інструментарна диверсифікованість з переважанням державних облігацій;

нерозвиненість корпоративного сегменту фондового ринку;

низька інвестиційна привабливість національних інструментів власності;

низький рівень ліквідності та довіри інвесторів;

низька фінансова грамотність та обмежена участь роздрібних інвесторів.

Зазначені проблеми піддаються вирішенню шляхом впровадження застосування різноманітних заходів із системи державного регулювання серед них: лімітування обсягу емісії окремих видів цінних паперів, підтримка корпоративного сегменту на ринку цінних паперів шляхом застосування спрощеної системи доступу до ринку капіталів, державно-приватне партнерство як стимулюючий інструмент пріоритетних галузей економіки, застосування

інноваційних фондових інструментів, що активізує інвесторів та зменшить трансакційні витрати, запровадження освітніх програм для населення з метою активізації їх участі в інвестування на фондовому ринку.

Обмеження емісії ОВДП відповідно до ємності фондового ринку України сприятиме його збалансованому розвитку. Надмірна пропозиція державних облігацій витісняє корпоративні інструменти, знижуючи ліквідність ринку [4]. Регулювання обсягів емісії на основі ринкового попиту та економічних показників стимулюватиме розвиток недержавного сегмента й диверсифікацію інструментів.

Державна підтримка пріоритетних секторів, як-от ІТ чи зелена енергетика, через пільги та гранти поживає емісійну активність. Спрощення процедур випуску цінних паперів і зниження вимог до лістингу полегшить підприємствам доступ до капіталу, розширить пропозицію на ринку та залучить нових інвесторів.

Державно-приватне партнерство для надання гарантій інвесторам, які купують інструменти реального сектору, підвищить довіру до ринку [5]. Страхування ризиків чи часткова компенсація втрат зменшить бар'єри для інвесторів, стимулюючи вкладення в корпоративні цінні папери та підтримуючи економічно значущі галузі.

Спрощення доступу приватних інвесторів до фондового ринку через цифрові платформи та нові фінансові продукти сприятиме його популяризації. Тотальна цифрова трансформація, зокрема створення зручних онлайн-сервісів, підвищить доступність ринку для населення, стимулюючи інвестиційну активність.

Запровадження освітніх програм підвищить фінансову грамотність населення, сприяючи залученню нових інвесторів. Зменшення мінімальних порогів інвестицій і надання податкових пільг зроблять фондовий ринок привабливішим, стимулюючи приплив капіталу та активізацію торгів.

У контексті регуляторної політики для стимулювання розвитку фондового ринку України його вдосконалення є ключовим для забезпечення економічної

стабільності та відновлення в умовах воєнного часу та глобальних фінансових викликів. Державне регулювання має зосередитися на розкритті фінансово-інвестиційного потенціалу ринку через створення сприятливих умов для залучення капіталу. Це включає стимулювання накопичення довгострокових фінансових ресурсів шляхом пільгових програм та спрощення процедур емісії цінних паперів. Розвиток механізмів довірчого управління, таких як інвестиційні фонди, сприятиме підвищенню довіри та ефективному розподілу капіталу. Крім того, заохочення участі індивідуальних інвесторів через освітні ініціативи, зниження інвестиційних порогів і цифровізацію ринкових процесів розширить базу учасників, підвищить ліквідність і зміцнить позиції фондового ринку як основи економічного зростання України.

Література:

1. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2026 №3480-IV (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>
2. Сатир Л. М., Шевченко А. О., Кепко В. М., Новікова В. В. (2020). Емісійна активність суб'єктів фондового ринку України. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2020. Is. 3(34), P. 84–93. URL: <https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2955>
3. Verheliuk, Y., & Brutskyi, Y. (2024). ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*, 2(14), 295-303. <https://doi.org/10.32750/2024-0227>
4. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О. Діяльність банків України на ринку ОВДП як чинник фінансово-інтермедіаційного парадоксу. *Проблеми економіки*. 2025. №1. С. 288–295. <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-288-295>
5. Verheliuk, Y., & Hantsiak, M. (2024). ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*, 2(14), 95-102. <https://doi.org/10.32750/2024-0210>